

УДК 94(73).086

ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА В США К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 1892 г.**PARTY REGROUPING IN THE USA TO THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 1892**

©Ярыгин В. В.

Брянский государственный университет
им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, yaryginvv84@gmail.com

©Yarygin V.

Petrovsky Bryansk State University
Bryansk, Russia, yaryginvv84@gmail.com

Аннотация. Статья раскрывает ход президентской кампании 1892 г. в США, анализируются партийные программы, причины поражения Республиканской партии и действующего президента — Бенджамина Гаррисона. Отдельно рассматривается партия популистов (Народная партия США) и ее дебют на президентских выборах 1892 г.

Abstract. The article disclose course of a presidential campaign of 1892, analyzing party platforms, the reasons of defeat of a Republican party and president in force — Benjamin Harrison. Separately considers a populist party (USA People's party) and it's first appearance on presidential elections of 1892.

Ключевые слова: республиканцы, демократы, популисты, президентские выборы 1892 г. Гаррисон, Кливленд, Уивер.

Keywords: republicans, democrats, populists, presidential elections of 1892, Harrison, Cleveland, Weaver.

К 1892 г., когда надо было начинать предвыборную президентскую кампанию, оказалось, что у Республиканской партии снова, как и в 1888 г., нет кандидатов, которые могли бы гарантировать победу в президентской гонке. Боссы опять обратили свой взор на Джеймса Блейна, но он окончательно ушел из политической жизни. Марк Ханна из Огайо проталкивал кандидатуру автора протекционистского тарифа — конгрессмена Уильяма Мак-Кинли. Кандидатуру Мак-Кинли поддерживал и ветеран американской политики — сенатор Джон Шерман. В мемуарах он писал: «Я бы предпочел выдвижение нового человека, такого, как Уильям Мак-Кинли. Но он был предан Гаррисону. И мой кодекс чести не позволял принять его, даже если бы он был выдвинут» [9, p. 1160].

Действующий президент Бенджамин Гаррисон уже не имел такой поддержки в народе из-за действий в области экономики, а также холодного и нелюдимого характера. Против него выступили и влиятельные партийные функционеры. Сенатор Томас Платт — глава внутрипартийной оппозиции Гаррисону, прямо заявляет об этом в мемуарах: «Президентом оказались недовольны партийные организации Нью-Йорка, Пенсильвании и других штатов, что вылилось в движение против его повторного выдвижения, которое стало значительным

в 1892 г.» [15, р. 246]. Ханна мрачно предсказывал, что если Гаррисон будет снова номинирован, то «это будет самая безжизненная кампания за полстолетия» [5, р. 72].

Да и сам Гаррисон изначально не проявлял энтузиазма по поводу переизбрания. Он писал одному своему корреспонденту из Канзаса в феврале 1892 г.: «У меня нет никакого рвения относительно переизбрания. Фактически я почти усох от работы и волнуюсь, что это скажется на кампании...» (Ibid., 53). Но у республиканцев не нашлось серьезной альтернативы действующему президенту: Блейн ушел из политики, а Мак–Кинли еще не набрал должного политического веса, чтобы стать главой государства.

7 июня 1892 г. республиканский национальный комитет начал партийный съезд в Миннеаполисе, штат Миннесота, для утверждения кандидата на пост президента и выработки партийной платформы. Несмотря на падение популярности Гаррисона, его кандидатура была принята в первом же круге голосования 10 июня. На съезде находились 906 делегатов, действующий президент набрал 535 голосов при необходимом минимуме в 453 [26, р. 206]. Кандидатом на должность вице–президента стал Уайтлоу Рид из Нью-Йорка [10, р. 431]. Рид работал главным редактором газеты “New York Tribune” и был послом во Франции с 1889 по 1892 г. г.

В партийной платформе для выборов 1892 г. Республиканская партия сосредоточила внимание на тарифном вопросе, забыли республиканцы и о биметаллизме, они все также клялись соблюдать доктрину Монро и бороться с трестами и монополиями [16]. Существенных изменений в декларируемых сторонниками действующего президента положениях за четыре года не произошло. В принципе, платформа Республиканской партии 1892 г. мало чем отличается от платформы 1888 г.

Съезд демократов, на котором произошло очередное, третье по счету, выдвижение Гровера Кливленда кандидатом в президенты, прошел в Чикаго 22 июня 1892 г. На нем он получил 617 голосов, всего лишь на 10 больше необходимого для победы числа, на должность вице–президента демократы выдвинули Эдлая Стивенсона из Иллинойса. Он получил 402 голоса [10, р. 345].

На съезде демократы приняли партийную программу, ключевым положением которой стал протест против основных решений республиканской администрации президента Гаррисона. Партия Кливленда не признавала тарифный закон Мак–Кинли и отрицала утверждения республиканцев об улучшении благосостояния американцев после его введения. Кливленд призывал республиканцев «честно признаться, что нынешнее бремя тарифов нечестно и несправедливо распределено» [28, р. 325]. Демократов не устраивал половинчатый закон Шермана 1890 г. о серебряном обращении. Они припомнили Гаррисону и назначение Джона Уонамейкера главой почтовой службы. Они утверждали, что кресло в администрации президента обошлось Уонамейкеру в 400 тыс. долларов [21, р. 190]. Традиционно демократы требовали обуздания appetites крупного бизнеса.

Члены обеих главных партий США, как и в 1888 г., сходились только в одном — это в отношении к иммиграции. И республиканцы, и демократы требовали ужесточения иммиграционного законодательства и запрета въезда для китайских законтрактованных рабочих на территорию страны.

Как и партийная платформа «Великой старой партии» для предстоящих выборов, платформа демократов мало отличалась от программного документа 1888 г. Но положение кандидатов на политической арене кардинально поменялось. Если к 1888 г., по выражению отечественного историка Э. А. Иваняна, демократ Кливленд своими действиями «умудрился „обидеть“ практически всех» [1, с. 290] и растерять доверие избирателей, то четыре года спустя

в его положении оказался республиканец Гаррисон. Его не особо хотели видеть на второй срок в Белом доме ни соратники по партии, ни политические противники. К тому же, за две недели до выборов у Гаррисона от туберкулеза умирает жена, после этого он фактически самоустранился от предвыборной кампании. Кливленд из уважения к этому тоже не начал кампанию. Оба испытывали затруднения в гонке за президентством без поддержки политических лидеров [11, p. 143].

На выборах 1892 г. дебютировала Народная партия США, представлявшая фермерское движение популистов. Кандидатом от нее стал Джеймс Уивер — бывший конгрессмен-гринбекер из Айовы, политическая карьера которого не отличалась постоянством и особым успехом. Уивер был и республиканцем, и гринбекером, и вот, в 1892 г. примкнул к популистам. После образования Народной партии США Уивер принимает приглашение популистов присоединиться к ним. Он прибывает в Омаху, штат Небраска, на съезд Народной партии в июле 1892 г., и там его избирают кандидатом на пост президента. Уивер победил своего соперника сенатора Кайла — 995 голосами против 275 [2, с. 191]. На пост кандидата в вице-президенты утвердили бывшего генерала армии Конфедерации Джеймса Филда — генерального прокурора Вирджинии. Он набрал 733 голоса делегатов съезда [10, p. 252]. Кандидатура конфедерата Филда была принята для привлечения избирателей южных штатов. Этим шагом популисты хотели показать, что у их движения нет секционных противоречий между Севером и Югом, что тень Гражданской войны не давит над ними.

Главное кредо радикалов конца XIX в. — антимонополизм — прозвучало уже в платформах партий грэйнджеров и гринбекеров в 70–80-е годы, но во всю силу проявилось в идеологии Популистской партии, объединившей в 1892 г. почти все известные тогда демократические движения [3, с. 91–92]. Помимо антимонополизма популисты требовали проведения от правительства и Конгресса проведения инфляционистских мероприятий и неограниченной чеканки серебра. Фермеры, рабочие, мелкие собственники винили крупный бизнес, монополистов, Уолл-стрит в ухудшении своего экономического положения. Недовольство вылилось в крупнейшее во второй половине XIX в. радикально-демократическое антимонополистическое движение популистов и образование Народной партии, которая угрожала превратить установившуюся в США двухпартийную систему в трехпартийную. Членов Народной партии не устраивала длинная цепочка принятия и утверждения законодательных актов в США: палата представителей — сенат — президент — Верховный суд. Они требовали большего демократизма в политической жизни Америки: избирательного права для женщин, прямых выборов сенаторов и президента, проведения референдумов, введения тайного голосования на выборах [7, p. 7; 18, p. 1; 12, p. 1; 13, p. 1; 14, p. 7; 20, p. 11; 25, p. 1; 4, p. 3]. Требования популистов по демократизации политической системы США были наиболее широкими со времен аболиционистского движения.

Президентские выборы прошли 8 ноября 1892 г. В них впервые приняли участие жители штатов, присоединенных к Союзу во время пребывания Бенджамина Гаррисона в Белом доме: Северная и Южная Дакоты, Вашингтон, Айдахо, Вайоминг и Монтана. Теперь общее число штатов достигло 44.

В выборах участвовало 12 053 259 человек, в коллегии выборщиков заседали 444 члена. Победа Кливленда была безоговорочной. Демократы получили 5 555 426 (46%) голосов избирателей и 277 (62%) голосов в коллегии выборщиков. Республиканцы — 5 182 690 (43%) голосов избирателей и 145 (33%) в коллегии выборщиков. Популисты — 1 029 846 (9%) и 22 (5%) соответственно [8, p. 1073]. Кливленд получил на 373 тыс. голосов больше, чем Гаррисон. Территориально картина голосования сильно изменилась по сравнению с выборами

1888 г. Позиции демократов заметно усилились на Северо–Востоке страны, который считался твердыней «Великой старой партии», там за республиканцев проголосовали штаты Новой Англии, Огайо, Мичиган и Пенсильвания. Начиная от Айовы и до западного побережья, северные штаты отдали предпочтение республиканцам, исключение составляли только: Айдахо — там победили популисты во главе с Уивером а также Северная Дакота и Орегон, где мнения разделились. Иллинойс, Индиана и Висконсин проголосовали за Кливленда, а также все южные штаты от Вирджинии и до Техаса, включая Калифорнию, которая 1888 г. отдала предпочтение республиканцам. В штатах Среднего и Дальнего Запада (Канзас, Колорадо, Айдахо и Невада) победила Народная партия. На этой территории было сильно фермерское движение популистов, по этой причине аграрные штаты Среднего Запада проголосовали за Уивера и Филда (Инф. портал Wikipedia:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%F1%EA%E8%E5_%E2%FB%E1%EE%F0%FB_%E2_%D1%D8%C0_\(1892\)#/media/File:ElectoralCollege1892-Large.png](https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%F1%EA%E8%E5_%E2%FB%E1%EE%F0%FB_%E2_%D1%D8%C0_(1892)#/media/File:ElectoralCollege1892-Large.png)).

Электорат южных штатов, несмотря на близость программы Народной партии к доктрине демократов, отказался голосовать за Уивера. Одной из причин было военное прошлое бывшего генерала — его обвиняли в жестокости и грабежах на Юге во время Гражданской войны [6, р. 2; 19, р. 2; 27, р. 4; 22, р. 2; 23, р. 1; 17, р. 2; 24, р. 2].

Возвращение демократов в Белый дом являлось закономерностью после действий республиканской администрации Гаррисона. Консервативный курс «Великой старой партии» себя исчерпал. Паллиативная попытка решить денежный вопрос в 1890 г. принятием «серебряного» закона Шермана провалилась, и данный компромисс не устроил ни сторонников, ни противников биметаллизма в США. Антитрестовский закон Шермана даже при своих достаточно расплывчатых формулировках практически не применялся, президент санкционировал всего лишь 7 расследований в его рамках. Протекционистский тариф Мак–Кинли вызвал увеличение таможенных пошлин, которое закрыло американский рынок для иностранной конкуренции и позволило местным производителям монопольно диктовать цены. Непопулярный в народе тариф стал одной из главных причин поражения республиканцев на президентских выборах 1892 г. и промежуточных выборах в Конгресс 1890 г.

Республиканцам для победы нужны были новые люди, новые идеи, необходимо было омоложение партии. Б. Гаррисон — консервативный республиканец «старой закалки» при всех своих положительных качествах, ничего подобного представить избирателю не мог в принципе.

Список литературы:

1. Иванян Э. А. История США: пособие для вузов. 3-е изд., М.: Дрофа, 2008. 571 с.
2. Куропятник Г. П. Фермерское движение в США от рейнджеров к Народной партии 1867–1896. М.: Наука, 1971. 440 с.
3. Согрин В. В. Идеология в американской истории: от отцов–основателей до конца XX века. М.: Наука, 1995. 238 с.
4. Dakota farmer's leader. 1893, June 3.
5. Dozer D. M. Benjamin Harrison and the Presidential Campaign of 1892 // The American Historical Review. 1948, October. pp. 48–77.
6. Edgefield advertiser. 1892, September 8.
7. Evening star. 1892, May 19.
8. Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Washington: US Census Bureau. 1975. 1232 p.

9. John Sherman's recollections of forty years in the House, Senate and Cabinet: an autobiography. Vol.2. Chicago: Werner company. 1895. 1238 p.
10. McClure A. K. Our Presidents and how we make them. NY: Harper & brothers publishers. 1900. 417 p.
11. Moore A. C. Benjamin Harrison: Centennial President. NY: Nova Science Publishers, Inc. 2009. 178 p.
12. Omaha daily bee. 1892, July 4.
13. People's voice. 1892, August 12.
14. Pittsburg dispatch. 1892, July, 4.
15. Platt T. The autobiography of Thomas Collier Platt. NY: B.W. Dodge. 1910. 556 p.
16. Republican Party Platform of 1892. URL: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29628> (дата обращения: 24.04.2016 г.)
17. St. Landry clarion. 1892, October 15.
18. St. Paul daily globe. 1892, July 1.
19. St. Tammany farmer. 1892, September 10.
20. The advocate and Topeka tribune. 1892, August 17.
21. The Campaign text book of the Democratic Party for the presidential elections of 1892. NY: Prepared by the authority of the Democratic National Committee. 1892. 313 p.
22. The Columbia herald. 1892, October 4.
23. The Comet. 1892, October 13.
24. The Meridional. 1892, November 5.
25. The progressive farmer. 1892, October 4.
26. The Republican campaign text-book for 1892. NY: Republican National Committee. 1892. 263 p.
27. The watchman and southron. 1892, September 28.
28. The writings and speeches of Grover Cleveland. NY: Cussel publishing company. 1892. 571 p.

References:

1. Ivanyan E. A. Istoriya SShA: posobie dlya vuzov. 3-e izd., Moscow, Drofa, 2008. 571 p.
2. Kuropyatnik G. P. Fermerskoe dvizhenie v SShA ot grejndzherov k Narodnoj partii 1867–1896. M.: Nauka, 1971. 440 p.
3. Sogrin V. V. Ideologiya v amerikanskoj istorii: ot otcov-osnovatelej do konca XX veka. Moscow, Nauka, 1995. 238 p.
4. Dakota farmer's leader. 1893, June 3.
5. Dozer D. M. Benjamin Harrison and the Presidential Campaign of 1892. The American Historical Review. 1948, October. pp. 48–77.
6. Edgefield advertiser. 1892, September 8.
7. Evening star. 1892, May 19.
8. Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Washington: US Census Bureau. 1975. 1232 p.
9. John Sherman's recollections of forty years in the House, Senate and Cabinet: an autobiography. Vol.2. Chicago: Werner company. 1895. 1238 p.
10. McClure A. K. Our Presidents and how we make them. NY: Harper & brothers publishers. 1900. 417 p.
11. Moore A. S. Benjamin Harrison: Centennial President. NY: Nova Science Publishers, Inc. 2009. 178 p.
12. Omaha daily bee. 1892, July 4.

13. People's voice. 1892, August 12.
14. Pittsburg dispatch. 1892, July, 4.
15. Platt T. The autobiography of Thomas Collier Platt. NY: B.W. Dodge. URL: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29628> (data obrashheniya: 24.04.2016 g.)
17. St. Landry clarion. 1892, October 15.
18. St. Paul daily globe. 1892, July 1.
19. St. Tammany farmer. 1892, September 10.
20. The advocate and Topeka tribune. 1892, August 17.
21. The Sampaigh text book of the Democratic Party for the presidential elections of 1892. NY: Prepared by the authority of the Democratic National Committee. 1892. 313 p.
22. The Columbia herald. 1892, October 4.
23. The Comet. 1892, October 13.
24. The Meridional. 1892, November 5.
25. The progressive farmer. 1892, October 4.
26. The Republican campaign text-book for 1892. NY: Republican National Committee. 1892. 263 p.
27. The watchman and southron. 1892, September 28.
28. The writings and speeches of Grover Cleveland. NY: Cussel publishing company. 1892. 571 p.

*Работа поступила в редакцию
28.04.2016 г.*

*Принята к публикации
03.05.2016 г.*